

O‘QUVCHI YOSHLAR TARBIYASIDA MAHALLANING O‘RNI

Alimov Mirsardor,

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
“Tarbiya jaranini tashkil etish va boshqarish” ilmiy tadqiqot bo‘limi
yetakchi ilmiy xodimi.*

Kundalik hayotimiz, ayniqsa, O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy fikrning asosiy barometri, o‘lchovi – bu mahallalar. Mahalla ahli har bir oilada ro‘y berayotgan hodisalarni biladi, insonlar taqdiriga befarq bo‘la olmaydi, faollar orqali ijtimoiy hayotdagi har bir o‘zgarish, odamlar ongi va qalbidagi his-tuyg‘ularni o‘rganadi. Shu ma’noda, O‘zbekiston sharoitida mahallaning haqiqiy demokratiya darsxonasi ekani uning ijtimoiy fikrni boshqarish imkoniyatlarida ham o‘z tasdig‘ini topadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar dunyoning qator taniqli siyosatchilari, olimlar, iqtisodchilar, oddiy fuqarolar tomonidan ijobiy baholanib, islohotlarning birinchi navbatda “inson qadri uchun” xizmat qilayotgani e’tirof etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-209-son Farmoni imzolanishi bilan noyob tuzilma “mahalla” institutining jamiyatimizdagi rolini oshirishga qaratilgan yana bir muhim islohot sari qadam tashlandi. Bundan buyon aholi muammolari, masalalari birinchi bo‘g‘in sifatida mahallaning o‘zida hal etilishiga e’tibor qaratilmoqda.

Mazkur Farmon bilan “mahalla yettiligi” joriy etilib, ularning asosiy vazifalari belgilab berildi. “Mahalla yettiligi” oldida turgan eng muhim masala Hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, majburiyat va mas’uliyatni his qilgan holda mehnat qilib, tom ma’noda aholi muammolari, masalalarini birinchi bo‘g‘in sifatida mahallaning o‘zida hal etishdan iboratdir.

Inson hayotda o‘z o‘rnini topishi, yurtining taraqqiyotiga hissa qo‘shishi va shu Vatanga munosib bir farzand bo‘lishini ta’lim-tarbiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Buni biz qushning ikki qanoti bo‘lmasa, osmonga ko‘tarilib, ko‘klarga parvoz qila olmaganiga qiyoslasak bo‘ladi.

Ta’lim-tarbiyaning o‘rtasida ochiq-oydin farq bor. Ta’lim, tarbiyaning bir juz‘i. Tarbiya esa ta’limni o‘z ichiga oladi, aksincha, emas. Demak, tarbiya o‘z-o‘zidan ta’limga nisbatan komil va keng qamrovlidir. Tarbiyaning ma’nosi esa jamiyatda har taraflama komil inson shaxsiyatini barpo qilish va, albatta, bu tarbiya ruhiy, aqliy va jismoniy taraflarni o‘z ichiga oladi.

Azaliy ma’naviyatimiz va milliy qadriyatlarimiz maskani bo‘lgan mahalla bugun kuchli tarbiya o‘chog‘i sifatida milliy istiqloq g‘oyasi va mafkurasi bilan boyib, yangilanib jamiyat taraqqiyotiga tobora samarali, xolisona xizmat qiluvchi hayot dorilfununiga aylanib bormoqda. Mahallada ahli avvalombor yoshlar qalbini, ongini “G‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan bahsga kirisha olish” orqali zabt etish, ezgu-amallarni ro‘yoga chiqarishda bahslar o‘tgazilsa, mahallalarda farzandlarimiz tarbiyasi, ularning fikrlashi, ongi rivojlanishida, xalq ichida o‘z fikrlarini ifoda etishiga yordam beradi va buning tarbiyaviy ahamiyati kattadir. Mahallada ta’sir vositalari sifatida tarbiyaviy, ma’naviy, mafkuraviy ko‘rgazmalar, turli ijtimoiy kurslar tashkil etish, oilalarda psixologik xizmatni yo‘lga qo‘yish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, otalar choyxonasidan, sport o‘yyingohlari,

kutubxonalar, navro‘z, mustaqillik bayramlarini tashkil etish va boshqa bayramlarda qatnashish, yoshlar orasida sport o‘yinlarini tashkil etish, yoshlarni tarbiyalash ishida keng foydalanish, matbuot orqali berilayotgan ma’lumotlarning psixologik tahlilini amalga oshirish, ijtimoiy fikrning mahallalar bo‘yicha monitoringini olib borishga ahamiyat berish lozim. Shunda mahalla, birinchi navbatda, fuqarolarni milliy istiqlol mafkurasi ruhida tarbiyalashning haqiqiy ta’sirchan o‘chog‘iga aylanadi. Ikkiichidan, oilaga psixologik yordam ko‘rsatish shaxobchalarining tashkil etilishi ham ijtimoiy uslublar vositasida oilalarda ro‘y beradigan turli muammolarning yechimini topish imkonini beradi. Ularning asosiy vazifalaridan biri ota-onalar va farzandlar uchun milliy mafkura ruhidagi tadbirlar va maslahatlar majmuini ishlab chiqishdan iboratdir. Mafkuraviy tarbiyaning eng ta’sirchan vositalaridan biri muloqot hisoblanadi. Chunki, inson qalbi va ongida shakllanadigan dunyoqarash, e’tiqod, iymon, vijdon, mas’uliyat kabi fazilatlar tarbiyasida radio, televideniye, gazeta-jurnallar, badiiy hamda ilmiy adabiyotning o‘rnini e’tirof etgan holda, shuni aytish mumkinki, yuzma-yuz fikr almashuv, insonning yuzi va ko‘ziga qarab turib aytiladigan bama’ni so‘z va hissiyotlarning o‘rni beqiyos.

Shuning uchun ham ota-ona bolasining yuzini o‘ziga qaratib olib, zarur yuz qiyofasi va ko‘zidagi samimiyat bilan aytishi lozim bo‘lgan fikrni uqtirishi, eng ibratli oila ota-onasi, olimlar, atoqli kishilar bilan uchrashuvlar, savol-javob kechalarini o‘tkazish ham lozim. Albatta, bunday muloqotlar samarali bo‘ladi. Shu bois uch avlod vakillari o‘rtasidagi muloqot ta’lim-tarbiya jarayonida katta ahamiyatga ega. Milliy istiqlol g‘oyasining amal qilish tamoyillari shaxs va oila bilan uzviy bog‘liq. Shuning uchun ham O‘zbekiston hayotida “shaxs-oila-maktab-mahalla” to‘rtligi katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, shaxs ma’naviyati, uning dunyoqarashi, insonning tasavvur va e’tiqodiga aloqador ko‘nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shu ma’noda oila – haqiqiy ma’naviyat o‘chog‘i, mafkuraviy-tarbiyaviy ishlar omili va muhitidir. Binobarin, milliy mafkuramizga xos tushunchalar inson qalbi va ongiga, avvalo, oila muhitida singadi.

Bu jarayon bobolar o‘giti, oila ibrati, ona mehri orqali amalga oshiriladi. Oila, uning asrlar mobaynida saqlanib kelayotgan muqaddas an’analari orqali yoshlarda Vatanga muhabbat, iymon, e’tiqod, mas’uliyat, vatanparvarlik, insonparvarlik, ishga ishtiyoq va madaniyat ko‘nikmalari shakllanadi. Zero har bir fuqaro oilaning jamiyatdagi o‘rni va vazifasini, Vatanning ostonadan boshlanishni tushunmasdan turib, o‘zini mukammal inson his qila olmaydi.